

ЭНДОМЕТРИОЗ-ПУТЬ К БЕСПЛОДИЮ

Шарипова Шахноза Озод кизи,

Email: sharipova.shaxnoza@bsmi.uz <https://orcid.org/0009-0006-7764-9782>

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины,
Узбекистан, г. Бухара, ул. А. Навои. 1

Тел: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz

Эндометриоз – патологический процесс, при котором определяется наличие ткани по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию вне полости матки.

Эпидемиология

В исследовании, в котором оценивали патологические образцы, полученные у пациентов в ходе вагинальной гистерэктомии в связи с хронической болью в области таза, распространенность эндометриоза составила 8,3%. Более высокие показатели наблюдаются в когортах пациентов, у которых проводят лапароскопию в связи с болью в области таза (12-70%) или бесплодием (9-50%), в особенности в популяциях подростков с хронической болью, устойчивой к медикаментозному лечению. Столь большой диапазон показателей можно объяснить разнородностью метода исследований: в последние исследования были включены диагностические критерии, которые не использовали ранее.

В ходе эпидемиологической оценки Рабочей группой исследования ENDO были получены показатели распространенности, основанные на оперативных результатах и МРТ. Эти результаты указывают на то, что эндометриоз может иметь распространенность, превышающую установленные ранее значения, и тесно взаимосвязан с бесплодием.

Клиническая картина

- тазовая боль (дисменорея, диспареуния, дизурия, дисхезия и хроническая тазовая боль)
- бесплодие
- нарушения менструального цикла
- аномальные маточные кровотечения
- наличие опухолевидных образований (эндометриоидные кисты) в малом тазу.

Более редкими симптомами являются:

- болезненное ректальное кровотечение или наличие крови в моче (гематурия)
- боль в плечевом суставе
- циклические проблемы с легкими (пневмоторакс)
- циклический кашель, боль в груди или кашель с кровью (кровохарканье)
- циклический рубцовый отек и боль

Диагностика

Жалобы, анамнез.

При выявлении жалоб и сборе анамнеза следует обратить внимание на следующие факторы:

- обильные менструации, пред-, постменструальные, посткоитальные кровотечения;

- дисменорея и/или диспареуния, симптомы которой не исчезают или слабо купируются при приеме комбинированных оральных контрацептивов (КОК) и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС);
- наличие эндометриоза у матери или сестры пациентки;
- субфертильность при регулярной овуляции, проходимости фаллопиевых труб и нормальной спермограмме у партнера;
- диарея, запор, тошнота, боли при дефекации, спазмы в кишечнике, вздутие живота;
- наличие аллергии на цветение трав, аллергического ринита и повышенной чувствительности к пищевым продуктам;
- депрессия, тревога, синдром хронической усталости;
- наличие мигрени;
- частые, императивные мочеиспускания.

Физикальное обследование.

Проводится стандартное физикальное обследование. Обязательным является гинекологический осмотр.

С Всем пациенткам с подозрением на эндометриоз рекомендовано проведение визуального осмотра наружных половых органов, осмотра шейки матки в зеркалах, бимануального влагалищного и ректовагинального исследования.

Эндометриоз и бесплодие

Эндометриоз один из частых причинных факторов женского бесплодия, им страдают 25-50% инфертильных женщин. Эндометриоз выявляется у 58% женщин, подвергшихся лапароскопии, как конечному этапу обследования по поводу бесплодия. Доля эндометриоз-ассоциированного бесплодия, по-видимому, имеет расовые и географические особенности.

Пациенткам с эндометриоз-ассоциированным бесплодием не рекомендовано назначать гормональное лечение перед операцией, для улучшения спонтанного показателя наступления беременности, поскольку доказательства положительного эффекта гормональной терапии на фертильность отсутствуют.

Удаление небольших эндометриом перед ЭКО не рекомендуется, особенно в случае повторных операций при подтвержденном диагнозе эндометриоза. Тем не менее, операция остается обязательной при наличии подозрительных результатов УЗИ и у женщин с синдромом тазовых болей.

Как выжидательная, так и хирургическая тактика при эндометриоме яичнике у женщин, планирующих ВРТ, имеют потенциальные преимущества и риски, которые должны быть тщательно оценены перед принятием решения.

Планирование оперативного лечения у пациенток с эндометриомами яичников требует оценки овариального резерва (определение сывороточного уровня АМГ, подсчет антральных фолликулов).

Рекомендовано перед подготовкой пациентки с эндометриозом к ЭКО назначение аГнРГ с заместительной «add-back»-терапией от 3-х до 6 месяцев до ЭКО, что коррелирует с увеличением частоты наступления беременности.

Хирургическое лечение пациенток с бесплодием и эндометриозом при любой степени распространения процесса улучшает репродуктивный прогноз.

Рекомендуется оперативное лечение лапароскопическим доступом при малых или умеренных формах эндометриоза, что улучшает показатели наступления беременности.

Рекомендовано у пациенток с бесплодием при эндометриозе I/II стадии (AFS/ASRM) провести хирургическое удаление эндометриоза в полном объеме для повышения частоты живорождения

Рекомендовано пациенткам с бесплодием при эндометриозе I/II стадии по AFS/ASRM выполнить оперативную лапароскопию (иссечение или абляция очагов эндометриоза), включая адгезиолизис, а не только диагностическую лапароскопию, для улучшения фертильности

Рекомендовано у пациенток с бесплодием при эндометриозе I/II стадии по AFS/ASRM, наряду с механическим иссечением и коагуляцией, применять CO₂-лазерную вапоризацию очагов эндометриоза, т.к. она ассоциирована с более высокой частотой спонтанных беременностей

Оперативная лапароскопия у пациенток с эндометриозом, страдающих бесплодием, позволяет расширить поиск причин бесплодия, выявить сопутствующие нарушения или заболевания (воспаление, спаечный процесс, нарушения проходимости маточных труб) и провести их коррекцию.

Не рекомендовано пациенткам с эндометриоз-ассоциированным бесплодием назначать гормональное лечение после операции в случае радикального удаления очагов для улучшения спонтанных показателей беременности

Рекомендовано использование методов ВРТ для достижения беременности после хирургического лечения женщинам с эндометриозом 3-4 стадии и нарушением проходимости маточных труб независимо от возраста пациентки и фертильности мужа, при неэффективности хирургического лечения и консервативного лечения в течение 6-12 месяцев

Рекомендовано применение длинного протокола стимуляции функции яичников с аГн-РГ

Рекомендовано назначение аГн-РГ в течение 3-4 месяцев при аденомиозе 3-4 стадии распространения для увеличения частоты наступления беременности при использовании методов ВРТ

Несмотря на то, что ВРТ является дорогостоящим, этот метод может быть наиболее целесообразным для женщин с эндометриозом поздней стадии и недостаточностью репродуктивной функции; однако, больших рандомизированных исследований, подтверждающих это, не проводилось.

Эндометриоз в постменопаузе.

Важнейшими вопросами, которые встают перед врачом при ведении пациенток в постменопаузе являются:

- риск малигнизации (особенно при инфильтративных формах и наличии эндометриом) • возможность проведения МГТ при наличии показаний.

У женщин в постменопаузе чаще диагностируются поражения кишечника и эндометриоидные кисты яичников (чаще как рецидив эндометриоза или ранее не диагностированное заболевание).

С Рекомендовано хирургическое лечение пациенток с эндометриозом любой локализации, особенно при наличии объемных образований гениталий при возможности

лапароскопическим доступом у пациенток в постменопаузе как с целью ликвидации самого объемного образования, так и для исключения онкологических заболеваний

При выявлении эндометриодных кист яичника и экстрагенитальных форм заболевания следует проявлять онкологическую настороженность.

При персистенции эндометриоза в постменопаузе повышается риск малигнизации, что требует безотлагательного оперативного лечения.

Описаны многочисленные случаи рецидива заболевания в постменопаузе как в случае использования менопаузальной гормональной терапии (МГТ), так и без нее.

Для облегчения характерных менопаузальных симптомов для женщин с эндометриозом в анамнезе рекомендуется использовать гормональное лечение (МГТ), при этом не рекомендуется монотерапия эстрогенами.

В Рекомендовано применять непрерывный комбинированный режим МГТ независимо от того, была ли произведена гистерэктомия или нет, у пациенток с эндометриозом, имеющих показания к данному лечению

Данная терапия снижает риск рецидива заболевания и малигнизации оставшихся очагов эндометриоза.

Список литературы.

30. Römer T. Long-term treatment of endometriosis with dienogest: retrospective analysis of efficacy and safety in clinical practice //Archives of gynecology and obstetrics. – 2018. – Т. 298. – №. 4. – С. 747-753.
31. Lee J. H. et al. Effectiveness of dienogest for treatment of recurrent endometriosis: multicenter data //Reproductive Sciences. – 2018. – Т. 25. – №. 10. – С. 1515-1522.
32. Bedaiwy M. A., Allaire C., Alfaraaj S. Long-term medical management of endometriosis with dienogest and with a gonadotropin-releasing hormone agonist and add-back hormone therapy //Fertility and sterility. – 2017. – Т. 107. – №. 3. – С. 537-548.
33. de Paula Andres M. et al. Dienogest in the treatment of endometriosis: systematic review //Archives of gynecology and obstetrics. – 2015. – Т. 292. – №. 3. – С. 523-529.
34. Crosignani P. G. et al. Subcutaneous depot medroxyprogesterone acetate versus leuprolide acetate in the treatment of endometriosis-associated pain //Human Reproduction. – 2006. – Т. 21. – №. 1. – С. 248-256.
35. Hewitt G. D., Gerancher K. R. ACOG COMMITTEE OPINION Number 760 Dysmenorrhea and Endometriosis in the Adolescent //OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. – 2018. – Т. 132. – №. 6. – С. E249-E258.
36. Dunselman GA, Vermeulen N, Becker C, Calhaz-Jorge C, D'Hooghe T, De Bie B, et al. ESHRE guideline: management of women with endometriosis. Hum Reprod. 2014; 29:400–12.
37. Adamson GD, Kennedy S, Hummelshoj L. Creating solutions in endometriosis: global collaboration through the World Endometriosis Research Foundation. J Endometr. 2010;2:3–6.
38. Statistics Korea. Daejeon: Statistics Korea; 2019. Outpatient benefits by frequency of disease (total) 2018
38. Soliman AM, Surrey ES, Bonafede M, Nelson JK, Vora JB, Agarwal SK. Health care utilization and costs associated with endometriosis among women with medicaid insurance. J Manag Care Spec Pharm. 2019;25:566–72.
39. Sampson JA. Perforating hemorrhagic (chocolate) cysts of the ovary: their importance and especially their relation to pelvic adenomas of endometrial type (“adenomyoma” of the uterus, rectovaginal septum, sigmoid, etc.) Arch Surg. 1921;3:245–323.

40. Fernando S, Soh PQ, Cooper M, Evans S, Reid G, Tsaltas J, et al. Reliability of visual diagnosis of endometriosis. *J Minim Invasive Gynecol.* 2013;20:783–9.
41. Hornstein MD, Gleason RE, Orav J, Haas ST, Friedman AJ, Rein MS, et al. The reproducibility of the revised American Fertility Society classification of endometriosis. *Fertil Steril.* 1993;59:1015–21.
42. Vercellini P, Trespidi L, De Giorgi O, Cortesi I, Parazzini F, Crosignani PG. Endometriosis and pelvic pain: relation to disease stage and localization. *Fertil Steril.* 1996;65:299–304.
43. Brinton LA, Gridley G, Persson I, Baron J, Bergqvist A. Cancer risk after a hospital discharge diagnosis of endometriosis. *Am J Obstet Gynecol* 1997;176:572–9.
44. Oral E, Ilvan S, Tustas E, Korbeyli B, Bese T, Demirkiran F, et al. Prevalence of endometriosis in malignant epithelial ovary tumours. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2003;109:97–101.
45. Borgfeldt C, Andolf E. Cancer risk after hospital discharge diagnosis of benign ovarian cysts and endometriosis. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2004;83:395–400.
46. Kobayashi H, Sumimoto K, Moniwa N, Imai M, Takakura K, Kuromaki T, et al. Risk of developing ovarian cancer among women with ovarian endometrioma: a cohort study in Shizuoka, Japan. *Int J Gynecol Cancer* 2007;17:37–43.
47. Ness RB, Cramer DW, Goodman MT, Kjaer SK, Mallin K, Mosgaard BJ, et al. Infertility, fertility drugs, and ovarian cancer: a pooled analysis of case-control studies. *Am J Epidemiol* 2002;155:217–24.
48. Olson JE, Cerhan JR, Janney CA, Anderson KE, Vachon CM, Sellers TA. Postmenopausal cancer risk after self-reported endometriosis
49. World Health Organization (WHO). *International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11)* Geneva: WHO 2018.
50. Zondervan KT, Becker CM, Missmer SA. Endometriosis. *N Engl J Med* 2020; 382:1244–56.
51. Agarwal SK, Chapron C, Giudice LC, et al. Clinical diagnosis of endometriosis: a call to action. *Am J Obstet Gynecol* 2019(4):354–64.
52. Johnson NP, Hummelshoj L, World Endometriosis Society Montpellier Consortium. Consensus on current management of endometriosis. *Hum Reprod* 2013;28(6):1552–68.
53. Horne AW, Saunders PTK, Abokhrais IM, et al. Top ten endometriosis research priorities in the UK and Ireland. *Lancet* 2017; 389:2191–92.
54. Johnson NP, Hummelshoj L, Adamson GD, et al. World Endometriosis Society consensus on the classification of endometriosis. *Hum Reprod* 2017;32(2):315–24.